

Volatilidade Estocástica em Dados Intradiários: Evidências Pré e Pós Queda de Preço da Petrobras

Gustavo Vitor da Silva – 6º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Voluntário (Pivic) – gustavo.silva39@estudante.ufla.br

Ana Claudia Festucci de Herval – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientadora – ana.festucci@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A dinâmica dos mercados de alta frequência é fortemente influenciada por choques de preços, tipicamente associados a eventos de grande impacto. Tais choques exercem forte influência sobre a previsão da volatilidade dos ativos, podendo gerar períodos subsequentes de maior instabilidade. Compreender o comportamento da série de preços antes, durante e após esses eventos é essencial para caracterizar os efeitos transitórios dos choques. Este trabalho tem o objetivo de analisar a influência de um evento extremo sobre a volatilidade estocástica, comparando sua dinâmica em períodos pré, pós e recuperação de preços. Foram coletados dados intradiários da ação PETR4 ao longo de 2021, padronizados após a remoção de observações dos primeiros 15 minutos após a abertura da bolsa. Identificamos o maior choque de preço do ano, associado à troca de presidência da estatal, e a partir dele foi possível delimitar as janelas temporais de análise: pré-queda, pós-queda e recuperação. Para cada janela temporal, estimamos separadamente um modelo de volatilidade estocástica por meio de amostragem MCMC, obtendo as distribuições à *posteriori* dos parâmetros (μ, ϕ, σ_η) e da volatilidade latente (h_t) . As trajetórias estimadas de $\exp(h_t/2)$, a comparação entre regimes foi feita pela diferença dos regimes anualizados, seguida de média temporal e anualização fornecendo uma métrica para comparação entre os regimes por uma inferência bayesiana coerente. A análise enfatiza a comparação dos parâmetros e da dinâmica da volatilidade entre os períodos definidos, buscando verificar se o modelo é capaz de captar de forma quantificável os efeitos transitórios do evento de queda. Foi observado que a média da log volatilidade μ e a persistência ϕ no período pós queda é a maior entre todos os períodos, mas as flutuações da volatilidade são menos pronunciadas nesse período, indicado por um σ menor. Além disso, após a anualização dos períodos para uma comparação com um estado natural (pré queda) com os outros dois períodos, observa-se uma elevação de 30% na volatilidade no período pós-queda comparado ao período pré, e uma redução da volatilidade em 25% entre o período pré e de recuperação, demonstrando que modelos de volatilidade estocástica podem ser utilizados como ferramenta válida para analisar e quantificar os impactos de eventos extremos em séries de alta frequência, contribuindo para práticas de gestão de risco e estudos de microestrutura de mercado.

Palavras-Chave: Dados Intradiários, Choques de Preço, MCMC, Volatilidade Estocástica.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica

Link do pitch: <https://youtu.be/PkUtNsILf8I>